

AMIR TEMUR DAVRIDAGI IQTISODIYOT VA IQTISODIY G'OYALAR

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o'qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

Muratov Shohjahon Zoxidjon o'g'li

SamISI talabasi

Аннотация: В данной статье анализируется экономическая система и экономические идеи эпохи Амира Темура. Государство Амира Темура отличалось уникальной централизованной системой управления и экономической политикой. Рассматриваются развитие аграрного хозяйства, торговли, налоговой системы и ремесленничества того времени. Кроме того, обсуждается влияние экономических идей Амира Темура на укрепление экономической мощи государства. Справедливая налоговая система и политика развития торговли стали ключевыми факторами экономической стабильности его империи. Статья актуальна для исследователей, интересующихся исторической экономикой и развитием экономической мысли.

Ключевые слова: Амир Темура, Экономическая система, Экономические идеи Налоговая система, Торговля, Ремесленничество, Аграрное хозяйство Централизованное управление, Экономическая стабильность, Государственная политика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur davridagi iqtisodiy tizim va iqtisodiy g'oyalar tahlil qilinadi. Amir Temur saltanati o'ziga xos markazlashgan boshqaruv tizimi va iqtisodiy siyosati bilan ajralib turgan. Maqolada o'sha davrda agrar xo'jalik, savdo-sotiq, soliq tizimi hamda hunarmandchilikning rivoji ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Amir Temurning iqtisodiy g'oyalari va ularning davlatning iqtisodiy qudratini oshirishga ta'siri haqida fikr yuritiladi. Mualliflar Amir Temurning adolatli soliq tizimi va savdoni rivojlantirishga qaratilgan siyosati uning saltanati iqtisodiy barqarorligining muhim omillaridan biri bo'lgani haqida xulosa qiladilar. Ushbu maqola tarixiy iqtisodiyot va iqtisodiy tafakkur rivojlanishini o'rganishga qiziquvchi tadqiqotchilar uchun dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Iqtisodiy tizim, Iqtisodiy g'oyalar, Soliq tizimi, Savdo sotiq, Hunarmandchilik, Agrar xo'jalik, Markazlashgan boshqaruv, Iqtisodiy barqarorlik Davlat siyosati.

Abstract: This article analyzes the economic system and economic ideas during the era of Amir Timur. The state of Amir Timur was distinguished by its unique centralized governance system and economic policies. The development of agriculture, trade, taxation, and craftsmanship during that period is examined. Additionally, the impact of Amir Timur's economic ideas on strengthening the economic power of the state is discussed. The authors conclude that a fair taxation

system and trade development policies were key factors in the economic stability of his empire. This article is relevant for researchers interested in historical economics and the evolution of economic thought.

Keywords: Amir Timur, Economic system, Economic ideas, Taxation system, Trade Craftsmanship, Agriculture, Centralized governance, Economic stability.

Amir Temur, asli nomi **Tamerlan**, 1336-yil 9-aprelda hozirgi O'zbekistonning Shahrisabz shahrida tug'ilgan. U o'zining ajoyib harbiy salohiyati, siyosiy liderligi va madaniyatga qo'shgan hissasi bilan tarixda katta iz qoldirgan shaxsdir. Amir Temur, o'z davrining eng buyuk sarkardalari va hukmdorlaridan biri bo'lib, keng hududlarga ega bo'lgan Temuriylar saltanatini asos solgan. Uning hukmronligi Turkiston, Xuroson, Fors, Hindiston, Kavkaz, Turkiya va O'rta Osiyo kabi keng hududlarni o'z ichiga olgan. Amir Temur 1405-yil 18-fevralda O'tror (hozirgi Qozog'iston hududida)da o'ldi. U o'zining hukmronligini Hindistondan tortib, O'rta Osiyo va Kavkazgacha kengaytirgan. Temurning o'limidan keyin uning o'g'illari va nabiralari temuriylar saltanatini boshqarishni davom ettirdilar. Temurning siyosiy merosi, uning harbiy strategiyalari va madaniy rivojlanishga qo'shgan hissasi bugungi kunda ham o'rganilmoqda.

Amir Temur (1336–1405) hukmronlik qilgan davr o'zining iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligi, shuningdek, siyosiy va harbiy muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi. Temuriylar davrida iqtisodiy tizim nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro savdo yo'llarida ham o'z o'rnini mustahkamlagan. Amir Temurning davlat boshqaruvida qo'llagan strategiyasi nafaqat harbiy kuchga, balki iqtisodiy farovonlikka asoslangan edi. Amir Temur davlat va iqtisodiyotni boshqarishda o'ziga xos maktab yaratgandi. Sohibqiron davlatida devon buzurg (bosh vazir)dan tashqari har bir viloyatda Devon deyiluvchi boshqarma bo'lgan. U davlatning butkul ishlarini: solid yig'ish, tarting saqlashni, ijtimoiy bipolar - bozorlar, hammomlar, yo'llar, suv inshootlari tarmoqlarni nazorat qilardi. Uning xodimlari vaqti - vaqti bilan so'roq, tekshirish, taftish va tergov ishlarini olib borishardi. Ayniqsa, tosh-u tarozi to'g'riligi, odil baho tekshirilgan, qallob va tovlamachilar qat'iy jazolangan, eng muhim ish bozorda, xalq oldida amalga oshirilgan. Savdogarlarga olib kelingan Mol ustiga 10 foiz nar quyish mumkin bulgan. Sohibqiron Amir Temur, jumladan, shunday degan edilar: "Amr qildimki, sadrlar sadri (sadr, vaqf yerlari va vaqf etilgan boshqa mulkning hisob - kitobini olib boruvchi mansabdor) sayyidlar va boshqa arboblarga suyurg'ol tariqasida berilgan yerlar va vaqflarni ahvolini, ularning vazifalarini qay darajada ado etayotganliklarini tekshirib, menga arz qilib tursin..... Saltanatning har bir idorasida kirim - chiqimlarni, kundalik xarajatlarini yozib borish uchun bir kitob tayinlansin".

Sohibqiron davrida yerga egalikning beshta asosiy ko'rinishi bo'lgan:

1. **Suyurg'ol yerlar.** Katta hajmdagi bu yerlar davlat tamonida ajratib berilib, bir avloddan ikkinchisiga o'than. Suyurg'ol egasi markaziy xazinaga to'lanadigan

solliqdan ozod qilingan. Bunday yer egalari dehqonlarni ishlatib, yer solig'i - xiroj olganlar.

2. **Tarxon yerlar.** Bu yerlar xususiy mulk bulib, ular odamlarga biron bir xizmat uchun berilgan.

3. **Ushr yerlari.** Sayyid va xo'jalarga mansub yerlaridir. Bundan olingan hosilning o'ndan biri davlatga berilgan.

4. **Vaqf yerlari.** masjid, madrasa, xonaqoh, qabriston va shu singari joylarga doir yerlaridir. Vaqfda yer, suv, bozor, qul, pullar va boshqalar mol-mulki bilan in'om etilardi. Masalan, Amir Temurning Ahmad Yassaviy uchun qurdigan vaqfnomasi katta ahamiyatga ega. Ahmad Yassaviy va boshqa avliyolar, din peshvolarining maqbaralari uchun vaqfdan mablag' ajratilgan.

5. **Askar yerlari.** askarlarning rahbarlariga beriladigan yerlar. Kimdankim biron sahroni obod qilsa yoki koriz (yerosti suyuqlarini tortib chiqarish uchun qurgan inshoot) qursa, biron bog' ko'kartirsa yoki birorta xarob bo'lib yotgan joyni obod qilsa, birinchi yili undan hech narsa olmaganlar. Ikkinchi yili raiyat o'z roziligi bilan berganini olgan. Uchinchisi yilida shoh qonun-qoidasiga muvofiq xiroj yig'ilgan.

Amir Temur Angliya va Farangistonga elchilar yuborib, ular orqali xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirgan. Markaziy Osiyo orqali o'tadigan Buyuk ipak yo'lida karvonlarning xavfsizligini ta'minladi. Mashriqdan mag'ribgacha bo'lgan savdo-sotiq ishlari kuchayib, butun Sharqda karvonlar, savdogar va rastalar gurkiradi. Soliq ishlari aniq qilib yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, Solid olish **Qur'oni Karim** talimotiga muvofiq edi. Soliq to'g'risida "**Hidoya**" kitoblarida bu to'g'rida to'la ma'lumotlar berilgan. Hech bir shahar va qishloq odamlaridan sari shunor (jon boshidan olinadigan soliq) va xonashumor (har bir xonadondan olinadigan soliq) olinmagan. Raiyatdan mol-xiroj yig'ishda ularni og'ir ahvolga solishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qo'yishdan saqlangan. Negaki, Amir Temur "Raiyatni xonavayron qilish davlat xazinasining kambag'allashishiga olib keladi. Xazinaning kamayib qolishi esa sipohning tarqalib ketishiga sabab bo'ladi. Sipohning tarqalishi esa, o'z navbatida saltanatning kuchsizlanishiga olib boradi. Fath etilgan yerlik fuqaro azaladan berib kelgan xiroj miqdoridan rozı bo'lsa, ularning roziligi bilan ish ko'rsinlar. Xirojni ekindan olingan hosilga va yerning unumdorligiga qarab yig'sinlar. Fath etilgan har bir mamlakatning mol-mulkini, buyumlarini talon-tarojdan saqlansinlar. O'sha mamlakatdan tushgan o'lja mollari hisob-kitob qilinsin", - degan edi.

Yevropadan ancha ilgari bu davlatda budget tushunchasi bo'lgan. Davlat xazinası, kirim, chiqim, hisob-kitob qat'iy olib borilgan, taftish yo'lga qo'yilgan edi. Buning uchun malum mas'ul shaxslar ajratilgan va doim hisob berib borganlar.

Amir Temurdan davlat va iqtisodiyot sohasidagi asosiy fikrlar "**Temur tuzuklari**"da to'la bayon etilgan. Tuzuklar Amir Temurning 1342–1405-yillar oralig'idagi faoliyatini aks ettiradi va ikki qismdan iborat. Birinchi qismida (27) asosiy davlat barpo etish, markazlashgan davlat tuzish, mamlakatlarni zabt etish

masalalari yoritilgan bo'lsa, ikkinchi qismda sohibqiron nomidan ayrim o'ziga xos vasiyat, pand-nasihah, turli sohalardagi, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiyotga oid fikr-mulohazalar keltirilgan.

Xulosa:

Amir Temur davrida iqtisodiyot mustahkam asoslar ustiga qurilgan bo'lib, mamlakatning siyosiy barqarorligi va harbiy muvaffaqiyatlari bilan chambarchas bog'liq edi. Temur davlat boshqaruvini markazlashgan tartibda yo'lga qo'yib, soliqlar yig'ilishida adolatni ta'minlashga va xalqning farovonligini oshirishga alohida e'tibor qaratdi.

Savdo-sotiqni rivojlantirish maqsadida Buyuk Ipak yo'li xavfsizligi ta'minlandi, karvon yo'llari obodonlashtirildi va xalqaro savdo aloqalari kengaytirildi. Vaqf yerlari, ushr va xiroj kabi soliqlar orqali davlat xazinasi to'ldirilib, bu mablag'lar harbiy kuchlarni saqlash va infratuzilmalarni rivojlantirishga sarflandi.

Amir Temurning iqtisodiy qarashlari va davlat siyosati "Temur tuzuklari" asarida aniq aks etgan bo'lib, unda iqtisodiy barqarorlikning davlat qudratini oshirishdagi ahamiyati ta'kidlangan. Umuman olganda, Amir Temur iqtisodiyoti adolat, tartib va farovonlikni ta'minlash tamoyillariga asoslangan edi. Bu siyosat nafaqat Temuriylar davrida, balki keyingi avlod hukmdorlari uchun ham mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi. Uning iqtisodiy g'oyalari uzoq yillar davomida Markaziy Osiyo tarixida chuqur iz qoldirdi va mamlakat taraqqiyotining muhim omili bo'ldi.

Foydalanilgan sayidlar va adabiyotlar:

1. A.Razzaqov, Sh.Toshmatov, N.O'rmonov 'Iqtisodiy Ta'limotlar Tarixi' Darslik.
2. Komiljonovna K. M., Asqarjonovna H. Z. O'RTA ASRLAR TARIXIDA YUZ BERGAN ILK IQTISODIY NAZARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 1-5.
3. Комилова М. Роль онлайн занятий в формировании информационной деятельности студентов.: технология, учебный процесс, межкультурная коммуникация, самообразование, дистанционное обучение, интернет //FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. – 2022. – Т. 8. – №. 8.
4. Komilovakomilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 1065-1068.
5. Qobiljonovna K. M. et al. IQTISODIYOTDA VIRTUAL VALYUTA, YA'NI KRIPTOVALYUTA SHAKLARI VA RIVOJLANISHI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 218-222.
6. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Methods Of Teaching Word Formation In The Aspect Of Teaching Russian As A Foreign Language //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2024. – Т. 27. – С. 32-35.